
КУЛЬТУРОЛОГИЯ

УДК 78

DOI 10.5281/zenodo.6273450

ИДЕЯ ПАТРИОТИЗМА В ТВОРЧЕСТВЕ Д.Б. КАБАЛЕВСКОГО

THE IDEA OF PATRIOTISM IN THE WORK OF D.B. KABALEVSKY

ЛАПТЕВ ЕЛИСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ,*старший преподаватель,**Московский государственный институт им. А.Г. Шнитке.***LAPTEV YELISEY SERGEEVICH,***senior lecturer,**A.G. Schnittke Moscow State Institute.*

В статье представлены результаты анализа идей патриотизма в творчестве композитора советской эпохи Д.Б. Кабалева. Описана цель патриотического воспитания. Отмечена роль Д.Б. Кабалева в музыкальном воспитании детей. Творчество композитора рассматривается через призму музыкальных традиций с помощью, которых формировалось мастерство и эпохи наполненной военными событиями, что позволило выделить значимость созданных произведений и просветительских концепций созданных Д.Б. Кабалева. Музыка композитора, написанная для различных возрастных категорий, несет в себе патриотическую идею. Сделан вывод, что творчество Д.Б. Кабалева является ярким образцом продолжения традиций русской композиторской школы в героико-патриотической теме произведений.

The article presents the results of the analysis of the ideas of patriotism in creativity composer of the Soviet era D.B. Kabalevsky. The purpose of patriotic education is described. The role of D.B. Kabalevsky in the musical education of children is noted. The composer's work is viewed through the prism of musical traditions, with the help of which the mastery and the era filled with military events were formed, which made it possible to highlight the significance of the created works and educational concepts created by D.B. Kabalevsky. The composer's music, written for various age categories, carries a patriotic idea. It is concluded that the creativity of D.B. Kabalevsky is a vivid example of the continuation of the traditions of the Russian school of composition in the heroic and patriotic theme of the works.

Ключевые слова: *композитор, музыка, реквием, песня, культура, детское творчество.*

Key words: *composer, music, requiem, song, culture, children's creativity.*

В отечественной музыкальной культуре творчество композитора Д.Б. Кабалева является самобытным, ярким, наполненным тонким чувствованием поэзии и драматического содержания текстов, либретто опер и музыкальных спектаклей. Композиторская работа Дмитрия Борисовича по истине широкого диапазона, насыщенного оригинальными художественными идеями и задачами представившая музыку для разных возрастов слушателей. Произведения, созданные для детей-слушателей и для детей-исполнителей на

музыкальных инструментах, детей-вокалистов, хористов, остается востребованной и актуальной и по сей день.

Д.Б. Кабалевский, наполненный чувством патриотизма, любви к Отечеству, стремился передать эту идею, воспевая красоту Родины детской аудитории. Созданные музыкальные произведения Д.Б. Кабалевским отличались простотой и доступностью и в тоже время являлись высокопрофессиональными композиторскими творениями. Одним из ценнейших направлений в творчестве композитора являются сочинения для детей. Л.И. Ройзман отмечал: «К написанию музыки для детей обращались и обращаются не многие композиторы. Однако даже внимание видного композитора к созданию произведений для детей представители музыкальной критики обычно недооценивают произведения такого рода». [8, С.2659].

Цель патриотического воспитания – развитие в российском обществе высокой социальной активности, гражданской ответственности, духовности, становление граждан, обладающих позитивными ценностями и качествами, способных проявить их в созидательном процессе в интересах Отечества, укрепления государства, обеспечения его жизненно важных интересов и устойчивого развития.

Д.Б. Кабалевский являлся новатором в создании программы по музыкальному воспитанию детей, где содержанием педагогической концепции композитора является задача реализации образовательной программы по музыке. В современном мире особенно актуален такой подход к воспитанию подрастающего поколения, поскольку информационное пространство интернета поглощает внимание детей, формируя кратковременное восприятие, укороченное по времени концентрацию внимания, так называемое «клиповое» мышление. В таком виде восприятия музыки теряется способность художественного музыкального мышления.

Необходимо отметить и роль пропаганды классической, академической музыки в наиболее широкой аудитории народов Союза ССР, и «если сравнивать искусство и творческую деятельность в прошлом и в современном мире, не следует забывать, что произведения искусства высоко ценились лишь в немногочисленном кругу образованного интеллигентного общества, а также в кругу аристократии, проявляющей к этим произведениям должный интерес. В этом смысле определение обыденного сознания предполагает сознательное отношение и восприятие искусства представителями «сведущей» части общества, так как другая часть общества была весьма далека от представлений об искусстве как таковом» [2, С.367].

Композиторское творчество Д.Б. Кабалевского вошло в историю отечественной музыкальной культуры как значительный вклад в сокровищницу государственного музыкального фонда. Музыка композитора звучала не только на филармонических, концертных, театральных сценах своей страны, но и в таких странах как США, Япония, Германия и других, где получала восторженные отклики слушателей и профессиональных музыкантов. Произведения Д.Б. Кабалевского исполняли выдающиеся музыканты, мастера, что творчество уникально и гениально среди них Яков Флиер, Давил Ойстрах, Мстислав Ростропович. Вокальную музыку исполняли ведущие солисты-вокалисты страны.

Важно, что в центре творчества композитора находилась идея патриотизма, глубокое убеждение в неповторимости прекрасного и лучшего в своей отчизне, чувство, которое воспитывало в молодежи самые важные черты характера и убеждения. Являясь педагогом музыки и работая с детской аудиторией, композитор убедился, что музыкального материала для реализации идеи патриотизма не так много, особенно способного увлекательно раскрывать красоту и мир музыки, мир в котором Д.Б. Кабалевский жил сам, что явилось «как одно из ведущих образовательных воздействий на формирование личности ребенка, его мировоззрения, духовного потенциала. Оно имеет большое воспитательное и познавательное значение для детей, так как позволяет им значительно расширить свой жизненный опыт, удовлетворять свои растущие интересы к окружающему миру и социуму, формирующий его духовный мир». [5, С. 152].

Композитор как истинный созидатель, равнодушный деятель, был озадачен созданием собственной педагогической концепции. Масштаб проведенной работы Д.Б. Кабалевского поистине огромен. Создать и организовать музыкальное воспитание и образование в огромной стране, применить новаторские идеи и вывести систему на новый современный и передовой уровень явилось сверхсложной задачей и по силам только таким мощным созидателям, каким и являлся Д.Б. Кабалевский.

Созданные Д.Б. Кабалевским вокальные произведения являются образцами продолжения композиторских традиций, с новым взглядом в соответствии с современной действительностью, но дающие исполнителю-певцу отразить всю палитру эмоциональных интонаций. «Культура выразительности у певцов-актеров очень индивидуальна и зависит от многих слагаемых исполнительского мастерства». [3, С. 212]. Эмоциональное содержание в произведении композитора позволяет проявить художественную выразительность, представить исполнительскую культуру. Произведения Д.Б. Кабалевского написаны в удобной для вокального творчества tessiture, а мелодический рисунок удобен для построения вокальных фраз.

История отечественной музыки имеет примеры уникальных реформ – от создателя композиторской и вокальной школ М.И. Глинки и композиторов «Могучей кучки» до обновленной композиторской школы уже в XX веке. «Romance, being the unique Russian genre has absorbed the features of Russian songs from its scope, lyricism, embodied in all the greatness of the Russian spirit». [9, С. 5111]. Необходимо отметить, что создание всех музыкальных школ сопровождалось чувством патриотизма, любви к национальным особенностям многонациональной страны. Это отмечалось не только в музыкальном творчестве, но и в поэзии и литературе, особенно в творениях литераторов-славянофилов. «Попытки идентифицировать самих себя, определить своё место в истории сопровождалось поисками теоретического обоснования своих природных амбиций. Они получили общее название «славянофильство», которое у разных народов имело свой конкретный смысл. Сильнее славянофильская идеология проявилась в России в 30-40-х гг. XIX в. и как направление в искусстве, и как сильное течение общественно-политической, философской и теологической мысли». [4, С.20]

Так, подобно новаторам-предшественникам, Д.Б. Кабалевский проводил активную просветительскую работу с подрастающим поколением в детских лагерях и школах, на основе таких встреч композитор публиковал свои труды. Пособия, созданные композитором, такие, как «Как рассказывать детям о музыке», «Про трех китов и про многое другое», «Ровесники», являются актуальными и по сей день, поскольку, по сути, их содержание превосходно отражает четко выстоянную систему формирования понятия и представления о жанре и форме, о средствах художественно-музыкальной выразительности. Педагогическая практика в московской общеобразовательной школе позволила Д.Б. Кабалевскому апробировать свои авторские теоретические и методические разработки. На протяжении семи лет педагогический коллектив адаптировал программу музыкального образования и воспитания, предложенную композитором, которая утвердилась в своей исключительной содержательности. Определили два программных направления: музыка для прослушивания и музыка для индивидуального исполнения. «В программных произведениях явно доминируют темы школьной жизни. Однако композитор обсуждает со школьниками в основном то, что интересно ему. ... Особенно это относится к его знаменитой триаде концертов, посвящённой советской молодёжи (1948-1952). Это широко известная музыка, не раз описанная в музыковедческой литературе. Таким образом, триада является образцом музыки для исполнения детьми в ансамбле со взрослыми, и это важная для понимания общей концепции деталь. Музыка концертов, как и многих других опусов Д. Кабалевского, характеризуется здоровым мироощущением, оптимизмом. Концерты Д. Кабалевского оказались в числе наиболее ярких произведений». [1, С.50]

Во время Великой Отечественной войны Д.Б. Кабалевский получает задание от Главного политуправления РККА написать цикл песен патриотического содержания для поднятия духа красноармейцев. Композитор прибыл в город Воронеж в распоряжение штаба Юго-Западного фронта проследовал в зону военных действий.

Д.Б. Кабалевский переживает все тяготы и лишения жестокой войны вместе солдатами и тружениками тыла. Необычайное чувство патриотизма композитора отражается в его песенном творчестве. Композитор пишет сюиту «Народные мстители» и военный марш 1-й гвардейской стрелковой дивизии. Обращается к творческой идее, замыслу создания оперы «В огне». Композитор разучивал песни с бойцами, однако громкое пение было опасно в зоне боевых действий и командиров был дан приказ затаиться, чтобы избежать обстрела, и эта ситуация способствовала появлению песни «Песня шёпотом». На протяжении всего своего творческого пути композитор не раз возвращался к теме военных лихолетий. Д.Б. Кабалевским было создано поистине монументальное произведение, пропитанное щемящей и пронзительной болью, «Реквием» на стихи Роберта Рождественского. Реквием «... посвящён погибшим, но обращён к жизни, рассказывает о смерти, но воспевае жизнь...» [7, С.20]

Творчество Д.Б. Кабалевского является ярким образцом продолжения традиций русской композиторской школы в героико-патриотической теме произведений. Патриотизм композитора проявляется с мощной силой не только песенной тематике и произведениях крупной формы, но и в трепетном отношении воспитания музыкального вкуса у подрастающего поколения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Лесовиченко А.М «Детская музыка Д. Б. Ковалевского - самобытное явление отечественной музыкальной культуры и музыкального образования». Вестник кафедры ЮНЕСКО Музыкальное искусство и образование. 2014. № 3 (7). С. 48-58.
2. Кизин М.М. Театральное творчество юга России: традиции и современность. В сборнике: Культурное наследие Северного Кавказа как ресурс межнационального согласия. Сборник научных статей. Отв. редактор И.И. Горлова. Москва. 2021. С. 364-371.
3. Кизин М.М. Григорий Пирогов – мастер русской вокальной культуры. Вестник Чувашского университета. 2013. № 1. С. 212-216.
4. Кизин М.М. Идеи философии славянофилов в творчестве "Могучей кучки «Учёные записки Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета. 2020. № 8 (48). С.22-27.
5. Кизин М.М. Интонация как основа художественной выразительности сценической речи: детское театральное творчество. Научно-методический электронный журнал Концепт. 2014. № Т12. С. 151-155.
6. Краткий очерк жизни и творчества Д.Б. Кабалевского / Сост. М.Д. Кабалевская. М.: МГПУ. 2008. 26 с.
7. Черных Е. «Песня шепотом». Что поразило композитора Кабалевского на фронте под Воронежем? URL: <https://voronej.bezformata.com/listnews/chto-porazilo-kompozitora-kabalevskogo/57129790/>
8. Франтова Т.В. Изучение научного наследия композиторов как актуальная задача современного музыкознания. Фундаментальные исследования. 2014. № 12-12. С. 2658-2662.
9. Kizin M.M Confessional as an Emotional Component of Russian Music (On the Example of Romance and Song). International Journal of Recent Technology and Engineering. 2019. Т. 8. № 3. С. 5111-5118.

© Лантев Е.С., 2022.